

Original paper

QORAQALPOQ TEATRINING TASHKIL ETILISHI TARIXIDAN

© G. K. Raxmanova^{1✉}, © A. B. Nazarimbetov^{2✉}

^{1,2}O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada qoraqalpoq teatrining tashkil qilinishi, uning dastlabki qadamlari, "Tong nuri" truppsi tashkil qilingandagi qiyinchiliklar va Respublika tumanlariga dastlabki ijodiy safarlar haqida yoziladi.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi – Qoraqalpoq teatrining tashkil topish tarixi, uning shakllanish bosqichlari va jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy o'rnini tadqiq etishdir. Teatr san'atining Qoraqalpoq xalqining madaniy hayotidagi ahamiyatini ochib berish orqali yosh avlodda milliy g'urur va san'atga hurmat tuyg'usini shakllantirish ham ko'zda tutilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy hujjatlar, arxiv materiallari, teatrshunos olimlarning asarlari va davriy matbuotdagi maqolalardan foydalanildi. Tarixiy-taqoslov, tavsifiy va tahliliy metodlar orqali Qoraqalpoq teatrining rivojlanish yo'nalishlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: qoraqalpoq teatrining ilk shakllanishi XX asr boshlariga to'g'ri keladi. 1930-yillarda tashkil topgan professional teatr san'ati Qoraqalpoq xalqining og'zaki ijodi, folklor namunalariga asoslangan. Ilk spektakllar ijtimoiy-ma'rifiy ruhda bo'lib, teatr tomoshalari orqali xalq orasida milliy ong va madaniyat targ'ib qilindi. Teatr san'atining rivojlanishi Qoraqalpoq madaniy hayotining yuksalishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: qoraqalpoq teatrining tashkil topishi milliy madaniyat taraqqiyotida muhim bosqich bo'lib, u xalqning estetik tarbiyasida katta o'rin tutadi. Teatr san'ati orqali ijtimoiy fikr shakllanib, milliy qadriyatlar asrab-avaylandi. Kelgusida bu merosni chuqur o'rganish va targ'ib etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: teatr, truppa, marosim, usul, ijodiy safarlar.

Iqtibos uchun: Raxmanova G. K., Nazarimbetov A. B. Qoraqalpoq teatrining tashkil etilishi tarixidan. // Inter education & global study. 2025, №5. B.429–434.

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО ТЕАТРА

© Г. К. Рахманова^{1✉}, © А. Б. Назаримбетов^{2✉}

^{1,2}Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры
Узбекистана, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается создание Каракалпакского театра, его первые шаги, трудности при формировании труппы «Тонг нури», а также первые творческие гастроли по районам республики.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — исследовать историю становления Каракалпакского театра, этапы его формирования и его социально-духовную роль в обществе. Также цель — показать значение театрального искусства в культурной жизни каракалпакского народа и формирование у молодёжи национальной гордости и уважения к искусству.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались исторические документы, архивные материалы, труды театроведов и статьи из периодической печати. Историко-сравнительный, описательный и аналитический методы применялись для изучения направлений развития Каракалпакского театра.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: зарождение Каракалпакского театра относится к началу XX века. Профессиональное театральное искусство было сформировано в 1930-х годах и базировалось на устном народном творчестве и фольклоре. Первые спектакли носили просветительский характер и способствовали формированию национального сознания через культурное просвещение. Развитие театра положительно повлияло на рост культурной жизни Каракалпакии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: создание Каракалпакского театра стало важным этапом в развитии национальной культуры, сыграв значительную роль в эстетическом воспитании народа. Театр стал средством формирования общественного сознания и сохранения национальных ценностей. Изучение и популяризация этого наследия в будущем остаются актуальными задачами.

Ключевые слова: театр, труппа, обряд, метод, творческие гастроли.

Для цитирования: Рахманова Г. К., Назаримбетов А. Б. Из истории становления Каракалпакского театра // Inter education & global study. 2025, №5. С. 429–434.

FROM THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE KARAKALPAK THEATER

© Gaukhar Sh. Rakhmanova ^{1✉}, © Aziz B. Nazarimbetov ^{2✉}

^{1,2}Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the establishment of the Karakalpak theater, its early steps, the challenges faced during the formation of the "Tong Nuri" troupe, and its first creative tours across the republic's districts.

AIM: the main objective of this article is to study the history of the Karakalpak theater's formation, the stages of its development, and its socio-cultural significance. It

also aims to highlight the theater's role in the cultural life of the Karakalpak people and to foster national pride and respect for art among the younger generation.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized historical documents, archival materials, the works of theater scholars, and periodical publications. Historical-comparative, descriptive, and analytical methods were used to investigate the development directions of the Karakalpak theater.

DISCUSSION AND RESULTS: the roots of the Karakalpak theater trace back to the early 20th century. Professional theatrical art emerged in the 1930s and was based on oral folklore and traditions. The first performances carried educational and enlightening messages, helping to promote national consciousness and culture among the people. The theater's development positively influenced the cultural growth of Karakalpak society.

CONCLUSION: the establishment of the Karakalpak theater marked a significant stage in the evolution of national culture and played an important role in the aesthetic education of the people. Through theater, social awareness was shaped and national values were preserved. Continued study and promotion of this cultural heritage remains a relevant and important task.

Keywords: theater, troupe, ritual, method, creative tours.

For citation: Gaukhar K. Rakhmanova. Aziz B. Nazarimbetov. (2025) 'From the History of the Establishment of the Karakalpak Theater', *Inter education & global study*, (5), pp. 429–434. (In Uzbek).

Dunyodagi barcha xalqlar va millatlar singari qoraqalpoq xalqining ham asrlar mobaynida tashkil qilinib, avlodtan-avlodga o'tib kelayotgan an'analari va urf-odatlari xalq og'zaki asarlarida, tuy marakalarini o'tkazish marosimlarida, qiz-yigitlar vazmlarida, bolalar uyinlarida elementlari saqlanib, juda ham boy milliy- madaniy meros o'rnida uzlarining o'chmas izlarini qoldirgan.

Tuy va boshqada marasimlarda dostonlarni ijro etgan jirovlar bilan baqshilarning aktyorlik mahoratning, "qudalik", "kuyov keldi", "qiz uzatish", "kelin salom", "beshik tuy", "tusov kesish" marosimlarida, "Og'a biy" va boshqa da dasturiy xalq uyinlarida haqiqiy teatrlashgan tamoshalarning elementlari aks etgan.

O'tgan asrning 20 yillari, ilgargi ittifoq respublikalarining barchasida teatr sanatin rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, har xil madaniy-ma'rifiy tashkilotlarning, teatr konsert guruhlarini tashkil qilish ishlari yo'lga quyiladi.

Qoraqalpog'iston oblasti Otqaruv qo'miytasi 1926 yili 11 aprelda "Qoraqalpoq milliy drama truppasini tashkil etish haqida"gi qarori bilan «Tong nuri» Qoraqalpoq milliy truppasi tashkil qilinadi. Truppaning badiiy rahbari qilib To'rtkul shahridagi pedagogika texnikumining ustoz Z.F.Qasimov tayinlanadi va truppada ijodiy va texnik xodimlar soni 13 ta odamdan iborat bo'ladi. Jolmurza Aymurzayev, Aytbay Matyakubov, Genjebay Ubaydullayev, Madreyim Matjanov, Jumagul Seytova, Qurbangul Bekmuratova, Maryam

Temirxanova, Perdegul Sayekeyeva, T.Ismetullayeva, Q.Allaniyazov, Bayniyaz Seytov, J.Pirnazarov, O.Toremuratovlar edi.

Bu insonlar nomlari «Tong nuri» truppasining, bugungi qoraqalpoq teatrining qaldirg'oshlari bulib tariyxda mangu ismlari qoldi.

1926 yilning 8 noyabrida Qasim Avezovning «Tilak yo'lida» nomli 4 kartinali tariyxiy dramasi bilan «Tong nuri» teatrining birinchi pardasi ochildi. Qoraqalpoq milliy teatri tariyxining yilnomasi aynan shu kundan boshlanadi.

Teatr bilan teng qoraqalpoq adabiyotida yangi janr dramaturgiya rivojlandi. 1926 yili Qasim Avezovning "Tilak yo'lida" asari bilan o'z ijodini boshlagan teatr, 1927 yili Seyfulg'abit Majitovning "Yernazar Olako'z" va "Aqsqaqal" pyesalarini saxnalashtirdi. "Yernazar Olako'z" tariyxiy dramasi XIX asrdagi Xiva xonligiga qarshi kurashgan qoraqalpoq xalqidan chiqqan xalq botiri. Tariyxiy shaxs siymosini saxnada ko'rgan tomoshabin aktyorlar ijrosidan ko'ngli to'lgan.

"Tilak yo'lida" asari Respublikamizning Chimbay tumanida 1916 yili bo'lib o'tgan xalq qo'zg'olaniga bog'ishlanadi. Xalqning mahalliy ish beruvchilariga bo'lgan naroziliklarini ko'rsatgan. Pyesa g'oyasida xalqning ozodlik haqidagi orzularini ko'rishimiz mumkin. Pyesa o'zining ko'p personajligi, g'oyasining chuqurligi bilan uzaq yillar davomida sahnadan o'rin olgan.

Truppa Respublikaning barcha tumanlarida Turtko'l, Shabbaz (Beruniy), Kipchak (Amudarya), Xodjeyli, Xalqabad, Chimbay, Taxtakupir, Shortankul, Kungradta ijodiy safarlarda bo'lganligi haqida Z.Qasimov o'zning yozma eska tusirishlarida yozadi va uy arxivida saqlanib kelgan.

Truppaning birinchi ijodiy safari muvaffaqiyatli yakunlanadi.

Zarip Qasimov qoraqalpoq teatrining asoschilarining biri va birinchi badiiy rahbar-rejissyor sifatida tariyxda qolgan inson. Rejissurada maxsus bilimga ega bo'lmagan. Hamza Hakimzada Niyaziyning Xorazmga bo'lgan ijodiy safarida birga bo'lib, teatr haqida ko'plagan tushinikga ega bo'lgan. Tomoshabin birinchi spektakllarning o'zidan qanotlanishgan.

1927-yili yosh yozuvchi, davlat arbobi Abdirman Utepov To'rtko'l shahridagi barcha texnikumlarda tashkil etilgan havoskor teatr dram kurjoklarini birlashtiruv haqida Qoraqalpog'iston Otqaruv qo'mitasiga taklif kiritadi. 1927-yili dekabr oyidan Zarip Qasimovning asosiy ishiga kaytishi munosabati bilan, truppa Abdirman Utepov rahbarlik qiladi. 1928-yili truppa a'zolari 13 kishidan 30 taga yetadi. Ularning oylik maoshlari ham belgilanib beriladi.

1927-1928-yillari teatrning joriy repertuari spektakllar bilan boyib bordilar. Q.Avezovning "Tilak yo'lida", S.Majitovning "Yernazar Olako'z" spektakllari doimiy repertuardan o'rin oldilar. Bundan tashqari S.Majitovning "So'nggi selteng", "Yigit bo'ldik", A.Utepovning "Shaleke bay" spektakllari tomoshabinlarga havola etilib borildi. Tomoshabin savollari bilan konsert dasturini ham namoyish qilib borildi. Konsert dasturida "Jezdejan", "Zindan", "Jalqau diyxan" singari saxnaviy ko'rinishlar, kichik intermediyalar namoyish etilib

turilgan. Janabay shoirning, A.Musayevning, A.Matyakubovning va boshqada yosh shoirlarning shyerlari o'qilgan.

1927-1930 yillari truppaning ishtirokchilar soni bir nechtaga ko'payadi. 1928-yili ijodiy guruh sonini 30 taga yetkazadi, uning ichida ayol-qizlarimiz ham bor edi. Repertuarida esa 26 ta spektakl namoyish etilib turildi. Ulardan: M.Oraydi, K.Tikchurin, S.Abdulla, Hamza va mahalliy avtorlardan S.Majitov, A. Uteпов, Q. Avezov, A.Begimov, A. Matyaqubov, M.Daribayev, T.Seytmamutovlarning yangi asarlari bilan ko'payib boradi.

1928-yili S.Majitovning "Yernazar Olako'z" dramasi to'liq tugallangan variantini A.Uteпов saxnalashtiradi. Yernazar rovida B.Seytov, Xan rovida artist Arislon ismli yigit ijro etadi. A.Uteповning yutug'i saxnada massa olib chiqishi bo'ldi. "Z.Qasimov kulis orqasida massaning ovozlari bersa, A.Uteпов massani saxnaga olib chiqishi bilan o'ziga xoslik yaratadi".

Bu truppa barcha qishloq va ovullar, shaharma-shahar safarlarda bo'lib, teatr san'atini barcha xalqimizga namoyish etib, teatrni urgatti. 1930 yillari «Tong nuri» truppasining asosida birinchi Qoraqalpoq davlat teatrini tashkil etish darajasiga yetkazdi.

Mana shu masalada milliy truppaning u rahbari, u rejissyori, u artisti, va musiqachisi, ashulachisi va dramaturgi bo'lib har qil ijodiy va ma'muriy ishlarni olib borgan Abdirman Uteповning mehnatlari katta bo'ldi.

Ammo, ularning rejissyorlik ish usullari professional darajada emas edi. Saxnalashtirilgan pyesalar suflor orqali namoyish qilingan. Spetakllarga maxsus dekoratsiya, svet, rekvizit, butafor va boshqa komponentlar ishlanmagan. Shunki bu davrda, spektakllarga dekoratsiyalarni maxsus ishlab chiqish, teatr dasturiga kiritilmagan edi. Kechki spektakl, konsertlarga afisha, kishilarning ko'chalarda maxsus baqirishlari bilan aytilardi, yoki karnay-surnaylar orqali xabarlantirilgan. Tumanlarda spektakllar ko'rsatildigan bo'lsa kerakli dekoratsiya uskunalari, rekvizit, bosh kiyim, poyafzallar shu spektakl namoyish qilinadigan joyning o'zidan, o'sha joydagi xalqdan yig'ib kelinib, saxnada ishlatilib qaytib berilgan. Rejissyorlik vazifasini bajarib kelgan kishilar aktyorlarga rol bo'lib bergan, aktyor so'zlarini unitkan joylarda suflor yordam berib o'tirgan. Rejissyor musiqachiga pyesaning musiqasini tushintirib, musiqani tomoshabinlarga eshittirish uchun ko'rsatma berib o'tirgan. Saxnada dekoratsiyalik orqali davr o'zgachaligi, odamlarning yoshash sharoitini, kun, fasl, makon, mavsum singari mahallarini ko'rsatib berish aniqliklari bo'lmagan. Saxna uchun maxsus liboslar, taqinshoqlar, qurol-yaroqlar tabiiy xarakterga ega bo'lib, illiustratsiyalik ma'noni anglatgan. Qo'shiq, musiqa masalasida ham shunday, pyesaning ma'nosiga, personajlarning hol-ahvoliga tegishli bo'lmagan, ko'shiqlar aytilib, musiqalar cholingan. Milliy dastur, milliy an'analarga xos va boshqa saxnalik talab, tartib bilan ishi bo'lmagan, unga e'tibor berilmagan.

1930 yildan boshlab shunday teatr turmushida hukmronlik surib kelgan, saxnalik savodsizliklarga chek quyila boshladi. Shu yili dekabrda «Tong nuri» truppasi asosida

Qoraqalpoq davlat milliy teatri tashkil qilindi. Teatrning professionallik teatrlar bosqishiga o'tishga asos solindi.

1927-1930 yillari Qoraqalpog'istonda teatr hunari tashkil qilinishining yakuniy bosqichi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. T.Allanazarov «Karakalpakskiy teatr», Izdatelstvo «FAN». Tashkent 1966
2. Allanazarov T. Teatr ham dramaturgiY. "Qoraqalpaqstan", 1982.
3. Allanazarov T. Nekotoriye voprosi karakalpakskoy dramaturgii. N. Karakalpakstan,1987
4. Allanazarov T. Qoraqalpaq teatrida milliy rejissuranin qaliplesio'i. N. "Bilim", 1996
5. Bayandiyev T. Qoraqalpoq teatr tariyxi.Toshkent 2011-y
6. Bayandiyev T. Karakalpaskomu teatru-50 let. N. "Karakalpakstan"-1976
7. Bayandiyev T. Karakalpakskomu teatri 50-let. (statya).Teatr jurnal. №12 dekabr 1976. Moskva.
8. Bayandiyev T. Qoraqalpoq teatrining birinchi professional rejissyori. Teatr jurnal.- 2014/3, 15-16 bet
9. A.Pirnazarov. Rejissura Karakalpakskogo Gosteatra imeni K.Stanislavskogo . Izdatelstvo «Karakalpakstan». Nukus-1983.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Raxmanova Gauhar Kengesbayevna**, o'qituvchi, [Рахманова Гаухар Кенесбаевна, преподаватель], [Rakhmanova Gaukhar Kenesbaevna, teacher]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица Каракалпакстан], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, Karakalpakstan Street]

✉ **Nazarimbetov Aziz Bazarbayevich**, o'qituvchi, [Назаримбетов Азиз Базарбаевич, преподаватель], [Nazarimbetov Aziz Bazarbayevich, teacher]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица Каракалпакстан], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, Karakalpakstan Street]